

Др Марко Димитријевић,*
Ванредни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Др Срђан Голубовић,**
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу

UDK: 336.711:347.734
UDK: 336.74
DOI: 10.5281/zenodo.14567250

РЕДЕФИНИСАЊЕ МАНДАТА ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА У САВРЕМЕНОМ МОНЕТАРНОМ ПРАВУ: ПРИМЕР ФУНКЦИЈЕ ФИСКАЛНОГ АГЕНТА***

Апстракт: Предмет анализе у раду јесте идентификовање улоге централне банке као фискалног агента у јавном монетарном управљању која се дуго времена у поставкама класичног монетарног законодавства децидно забрањивала. У том смислу, у првом делу рада сагледавају се карактеристике традиционалних и нових надлежности централних банака, док се у наставку текста пажња посвећује разматрању функције фискалног агента централне банке (у домаћем монетарном праву), где се према мишљењу аутора, кроз релативизирање домашаја и укидања одредбе о забрани монетизације дуга, инструментаријум монетарног законодавства поставља у сврху достизања општих друштвених циљева и очувања претходно утврђених вредности не само јавног монетарног менаџмента, већ и оквира јавних финансија државе што само потврђује тезу о монетарној легислативи као *sui generis* облику емергентног права (права нужности) чије се начин имплементације у ванредним околностима може дијааметрално разликовати од оног који се уочава у уобичајеним монетарним околностима.

Кључне речи: монетарно право, право централних банака, монетарна легислатива, фискални агент, монетарна стабилност.

* markod1985@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0003-4406-9467

** golub@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-6762-5561

*** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

1. Увод

Централне банке функцију фискалног агента, односно посредника, државе у односима са међународним финансијским институцијама који се тичу свих финансијских трансакција у вези са уписом, узимањем и оплатом јавних зајмова као доминантног облика јавног дуга у пракси обављају већ дуги низ година. Овакво схватање полазило је од монетарних и фискалних функција јавног зајма који полазе од чињенице да средства јавног зајма јесу специфичан облик капитала доступан јавности поред готовог новца и државних обвезница.¹

Услед услова који се опажају у модерним тржишним привредама, данас се сматра да политику управљања јавним зајмом треба посматрати као самосталан сегмент макроекономске политике и регулисати посебним нормама монетарног, економског и финансијског права. У савременом монетарном праву, одговорност за последице политике управљања јавним дугом изузета је из надлежности централне банке, због елиминисања сваког сукоба интереса који би произашли из колизије монетарних задатака и рефинансирања дуга, а све у циљу заштите интереса државе (дужника) и повериоца (физичких и правних лица) на оптималан начин. Без обзира на то владе у стварности врло често траже од централне банке да одобри кредит за рефинансирање дуга (што се иначе спречава начелом забране меког буџетирања које се уграђује у законе о буџетском систему). Разлози због чега централна банка може одступити од забране и прихватити свој удео у управљању јавним дугом везани су за афирмацију њене улоге у очувању финансијске стабилности.

2. Увод у таксономију традиционалних и нових надлежности централних банака

Класичне надлежности централних банака су уско везане за њене функције на терену монетарно-кредитне политике и израз су традиционалног поимања и улоге највише монетарне институције у праву. Дакле у оквиру традиционалних надлежности разликујемо оне везане за монетрану стабилност, дефинисање монетарне политике, спровођење девизних операција, држање девизних резерви, пружање доприноса финансијској стабилности, саветодавне функције и прикупљање (претходно објашњених) статистичких података и одржавање међународне сарадње са осталим институцијама.

¹ Currie Elisabeth, Jean-Jacques Dethier, Eriko Togo, *Institutional Arrangements for Public Debt Management*, World Bank Policy Research Paper No. 3021, 2003, pp. 22-23.

Тако нове надлежности ЕЦБ су обликоване као резултат реакције на околности проузроковане глобализацијом, технолошким иновацијама и револуцијом у области прикупљања и обррде софистицираних финансијских података, од којих највећи утицај на право централних банка имају децентрализоване финансијске технологије. Ипак, оно што се опажа као заједнички именитељ за све „старе” и „нове” надлежности централних банака у околностима европских монетраних интеграција јесте да су настале као последица дограђивања нормативног оквира монетарног система који поред националних историјских компоненти мора уважавати захтеве наднационалног централног банакрства (где сваки покушај ка даљој интеграцији јединственог економског и монетарног простора у коме делују његове монетарне институције захтева укључивање историјске димензије монетарних интеграција и критичког сагледавања циљева оснивачких аката на терену (не) целовите ЕМУ за чије заокруживање недостаје противтежа оличена у одговарајућој социјалној унији).²

Такође, недвосмислено је приметно да је у околностима компликованих привредних проблема долазило до преиспитивање уврежених схватања о улози централне банке и самим тим допринела и развоју неких нових учења. Истовремено, постојеће устаљене праксе у одабиру мера и инструмента централне банке су у различитим монетарним јурисдикцијама претрпеле промене које захтевају прилагођавање принципа постулата базичних економских теорија. Другим речима, ова еволуција надлежности централне банке је под *утицајем реципроцитета* који се уочава између развоја монетарне економије и финансијске теорије у академским круговима са идејама и концептима који су у основи креирања политике и пракси у централној банци.³ Тако, академија, у својим напорима да објасни или понуди решења за конкретне привредне проблеме пружа назаменљиви допринос у обиљу концептуалних и теоријских идеја у вези са разним економским појавама и понашањима у друштву. Таква теоријска размишљање морају бити поткрепљена и употребом напредних квантитативних метода и емпиријских студија који нису идеални јер су често засновани на одређеним претпоставкама којима се поједностављују сложена економска понашања и токови у стварном свету. Иако се од централне банке

² Више о томе у: Daniela Prada (ed), *The History of the European Monetary Union Comparing Strategies amidst Prospects for Integraton and National Resistance*, Euroclio Vol. 99, 2016, pp. 19-20.

³ Perry Warjiyo, Solikin M. Juhro (eds), *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses Handbook of Central Banking Studies*, Munich, Springer, 2020, pp. 278-279.

очекује да предузима и води политику монетарних и финансијских иновација, да истовремено предузима мере и за привредни раст и за привредну стабилност (што је понекад противуречно), данас се стало на становиште да јака централна банка мора заинтересованој јавности (а посебно представницима извршне власти), понудити снажан одговор у вези са евентуалним дилемама грађана на терену политике коју води, јер је то потврда њене независности у раду. На примеру понашања Европске централне банке (ЕЦБ), ове поставке се најбоље могу разумети, почев од њене комуникације са осталим комунитарним и националним институцијама, држањем у монетарним споровима, односу са јавношћу и корелацијама са другим субјектима међународног монетарног права попут ММФ, Светске банке и Банке за међународна поравнања.

3. Правно регулисање системског ризика у централном банкарству

Још једна од последица глобалне финансијске кризе (2012) јесте јачање макроруденционе функције централних банака којом се доприноси јачању финансијског система кроз рано откривање системских ризика ан финансијском тржишту. Ризик са којим се суочавају централне банке јесте сличан оном са којим се суочавају и традиционалне финансијске институције и укључује тржишни ризик, кредитни ризик, оперативни ризик, ризик ликвидности и ризик кредибилитета⁴ (за који бисмо рекли да је веома важна узимајући у обзир чињеницу да је централна банка *actor primus* у имплементацији монетарног суверенитета). Ипак, у литератури се истиче да су за разлику од осталих традиционалних финансијских институција, централне банке у свом делању мање склоне ризику и у њиховом портфолију се налазе пласмани високог степена сигурности (по правилу и мањег приноса). Разлози неризичног понашања се налазе у чињеници да су централне банке непрофитне институције и у потреби да се заштите јавни фондови. Наравно, ово не значи да се управљање ризиком занемарује у централним банкама, јер је у минулом периоду присутне свеопшта тенденција тенденција управљања ризиком која се манифестује преко идентификовања ризика којима је изложена централна банка, као и развојем инструмената за мерење изложености ризику, његов мониторинг и управљање. Ефективно управљање ризиком представља компаративну предност, док лоше управљање ризиком води значајним финансијским и нефинан-

⁴ Nikola Fabris, *Centralno bankarstvo u teoriji i praksi*, CBCG, Podgorica, 2006, str. 63-64.

сијским губицима, као и пропуштеним приликама. Из поменутих разлога менаџмент централне банке посебну пажњу посвећује стратегијама за избегавање, смањење и дељење ризика.⁵ Избегавање ризика подразумева престанак вршења активности која проузрокује ризик, на пример готов новац из трезора централне банке преузима пословна банка и на тај начин се елиминише ризик транспорта новца. Смањење ризика подразумева предузимање низа радњи преко којих се минимизира или појава ризика или потенцијални губитак у случају његове појаве. Дељење ризика подразумева да се ризик дели са неком другом институцијом, као на пример осигуравајућом кућом. По правилу, прихватају се они ризици за које постоји јако мала вероватноћа да ће се појавити, они који носе потенцијално мали губитак, као и они за које је трошак заштите од ризика виши од потенцијалног губитка изазваног поменутиим ризиком.

Данас, централна банка има значајну улогу у утврђивању циљева и инструмената политика економске безбедности која се обликује под дејством различитих фактора, услед чега се у процесу остварења тих циљева безбедности морају применити одређена руководна начела. Примена начела економске безбедности треба да омогуће да држава у целини али и њен систем безбедности буду стабилни, што подразумева да исти не уносе поремећаје у њеним привредним процесима.⁶ Начела о економској безбедности не треба да буду постављена апстрактно, изван датог друштвеног, економског, политичког, безбедносног, правног и социјалног амбијента. Политику националне безбедности треба конципирати тако да се целина постављених захтева у начелима економске безбедности што потпуније реализује, али се мора имати у виду да до одређених одступања у пракси може доћи услед низа деловања различитих фактора. Ограничавање и контрола системског ризика јесте најстарији разлог за регулисање банкарских финансија. Законодавац је веома заинтересован за спречавање губљења поверења грађана у банке као финансијске институције из разлога што се тај губитак поверења може проширити и на остале финансијске посреднике, односно, целокупан финансијски систем имајући у виду чињеницу да све финансијске институције у непосредном или посредном смислу повезане у мањем или већем степену, јер послују у истом амбијенту.

Системски ризик не би требало поистоивећивати са кредитним ризиком, политичким ризиком, тржишним и осталим ризицима са којима

⁵ *Ibid*, str. 65.

⁶ Goran Milošević, Ljubomir Stajić, „Načela ekonomske bezbednosti“, *Politika nacionalne bezbednosti*, 1/2021, vol. 320, str. 111-125.

се банке сусрећу у свом пословању. Искуства држава у којима је током финансијске кризе дошло до појаве системског ризика показују да он може значајно умањити домаћи бруто производ и то у дијапазону од 15-20%. Ограничавање и елиминисање системског ризика је веома озбиљно питање јер се из погођене банке лако преноси и на остале банке услед јединственог система плаћања. Примера ради, уколико један од банака у систему не поступи по платним налозима до краја радног дана долази до нагомилавања доспелих обавеза којима се угрожавају и остали субјекти услед чега је данас опште правило пословања да се платни налози морају одмах реализовати да би се избегао ефекат загушења (овде схваћен као јединствени мрежни ефекат).⁷ Општи утисак јавности о пословању и стабилности конкретне банке, такође, може бити један од окидача за појаву системског ризика, поготово у околностима када грађани сматрају да се банка налази у неповољном финансијском положају. У државама које имају неславну историју хиперинфлације овај психилошки узрок појаве системског ризика може бити веома изражен, јер грађани и даље могу имати резервисане погледе и гајити неповерење на гаранције које им банке пружају у погледу заштите својих интереса. Овај страх може бити оправдан у околностима финансијских и економских криза, што најбоље показује пример хипотекарне кризе у САД-у.⁸

4. Централна банка као фискални агент у вези са задуживањем државе и пословима издавања хартија од вредности

Функција фискалног агента настала је као резултат блиске повезаности у раду централних банака и министарства финансија (државног трезора). Њихова конкретна сарадња у пракси може имати различите форме и зависити од облика државног уређења и организације државног апарата што се може разликовати од земље до земље, али оно што им је зајденичко јесте рад на промоцији финансисјке стабилности (што је један од новијих циљева централних банака).

⁷ *Ibid*, стр. 66-67.

⁸ Законодавац појаву системског ризика ограничава коришћењем одређених правних процедура и техника које свака банка мора испоштовати у свом пословању у погледу ликвидности, капитала и осталих финансијских операција. У околностима финансијске кризе и након ње, усвојени су бројне протекционистичке мере за оптимално осигуравање депозита као нове регулаторне мере за спречавање ризика и заштите интереса грађана и привреде на адекватан начин. Видети: Срђан Голубовић, Марко Димитријевић, *Пословне и банкарске финансије за правнике*, Центар за публикације Правног факултета у Нишу, 2022, стр. 190-200.

Централна банка као фискални агент владе, има позицију депозитара што значи да централна банка обезбеђује и управља банковним рачуном за трезор. Она прати трошкове, прикупља и измирује уплате извршене трезору (порезе, лиценце и казне казне) и реализује чекове повучене на рачун трезора. Централна банка је, такође, одговорна за надзор над трансакцијама трезора у вези са јавним дугом и свиминтервенцијама на девизним тржиштима. Тако, централна банка преузима издавање, регистрацију, откуп и плаћање камата на обвезнице централне владе и благајничке записе. Такође, она може бити укључена у процес надгледања јавних набавки и различитих операција рефинансирања.⁹

У разумевању улоге централне банке као фискалног агента битно је напоменути да попут пословних корпорација и појединаца, владе, такође, имају потребу за коришћењем банкарских услуга. Модерне владе учествују у великом броју финансијских трансакција и захтевају разне банкарске услуге које су често далеко веће од оних које су потребне приватним субјектима. Одговор на такву тражњу, по правилу, могу обезбедити једино централне банке које имају потребне административне, техничке и људске ресурсе уз експертизу која је предуслов свих тих послова. Централне банке због тога обављају и улогу главног саветника владе у питањима које се тичу монетарне политике. Најчешћа активност коју централне банке обављају у склопу реализације улоге фискалног агента односе се примање, држање и исплату државних средстава.

У домаћем монетарном праву, Народна банка Србије (НБС) је одређена је за фискалног агента земље код ММФ. Још је приступалем СР Југославије Међународном монетраном фонду (ММФ), одређено да тадашња Народна банка овлашћена да се задужује или на било који други одговарајући начин обезбеђује средства којима ће у име земље, повремено вршити плаћања према Фонду (или другим међународним финансијским организацијама чији је члан) под условима и роковима из одлука или резолуција које се односе права и обавеза из чланства.¹⁰ Сходно томе, Народна банка је постала овлашћена да издаје непреносиве, бескаматне обвезнице које буду потребне или одговарајуће на име чланства државе у таквим организацијама, као и овлашћење да прими

⁹ Louis-Philippe Rochon, Sergio Rossi, *The Encyclopedia of Central Banking*, Edward Elgar, 2015, pp. 504-505.

¹⁰ Уредба о чланству Савезне Републике Југославије у Међународном монетарном фонду и другим међународним финансијским организацијама, „Службени гласник СРЈ, бр. 40/1996, чл. 2.

било који износ средстава који може бити плаћен или трансферисан земљи на основу стаута ММФ.

Та пракса је настављена и касније па, данас, НБС може, на основу закона, односно уговора, а у име и за рачун Републике Србије, обављати послове фискалног агента у вези са задуживањем земљеу иностранству, односно послове у вези с повлачењем средстава и отплатом обавеза према иностранству, као и послове издавања дугорочних хартија од вредности који се односе на чланство у Међународном монетарном фонду. Народна банка може, на основу закона, односно уговора, обављати и друге послове за Републику Србију.¹¹ НБС операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици. У зависности од циљева, динамике и начина спровођења, операције на отвореном тржишту НБС могу се класификовати на: главне операције, операције дужих рочности и операције финог подешавања.¹² Главне операције имају најважнију улогу у остваривању циљева операција на отвореном тржишту. Спроводе се путем реверзне репо трансакције, односно репо продаје хартија од вредности, с роком доспећа трансакције од једне недеље. Операције дужих рочности спроводе се првенствено ради тога да се на дужи рок обезбеди недостајућа ликвидност банкарског сектора, односно повуку вишкови ликвидности. Спроводе се, по правилу, на стандардним аукцијама. Операције финог подешавања спроводе се, по потреби, ради спречавања или ублажавања ефеката изненадних поремећаја ликвидности банкарског сектора, а посебно због њиховог утицаја на кретање краткорочних каматних стопа. Спроводе се, по правилу, на брзим аукцијама, односно истог дана када је донета одлука о организовању аукције.

Основне карактеристике концепта спровођења операција на отвореном тржишту су:

- Аукцијско трговање хартијама од вредности између Народне банке Србије и банака обавља се преко веб платформе Монетарне операције Народне банке Србије;

¹¹ Закон о Народној банци Србије, “Службени гласник РС”, Бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС 44/2018, чл. 61.

¹² Одлука НБС о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту, “Службени гласник РС”, бр. 45 (2011), 34 (2013), 74 (2020), 98 (2020) и 4 (2022).

- Предмет аукција могу бити динарске хартије од вредности без девизне клаузуле које издају НБС, Република Србија, међународна финансијска организација и развојна банка или финансијска институција чији је оснивач страна држава и чији је кредитни рејтинг задовољавајући;
- Аукције могу бити по фиксној каматној стопи (аукције на којима се купују, односно продају хартије од вредности по каматној стопи коју је Народна банка Србије унапред фиксно утврдила и саопштила учесницима) и по варијабилној каматној стопи (аукције на којима се купују, односно продају хартије од вредности по каматној стопи која се формира на бази понуде и тражње учесника у купопродајним трансакцијама);
- Клиринг и салдирање обавеза и потраживања у хартијама од вредности и новцу насталих на основу закључених трансакција куповине и продаје хартија од вредности обавља Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

НБС у складу са прописима којима се регулише спровођење операција на отвореном тржишту, обавља репо и трајне трансакције куповине и продаје хартија од вредности. Под репо трансакцијом хартијама од вредности подразумевају се куповина и продаја хартија од вредности у којој су се уговорне стране споразумеле да на датум куповине продавац прода купцу хартије од вредности, који плаћа продавцу куповну цену за те хартије, уз истовремену обавезу купца да на уговорени датум реоткупа те исте хартије од вредности прода продавцу, који је у обавези да купцу плати уговорену реоткупну цену. Репо трансакције могу се поделити на реверзне репо трансакције – репо продаја хартија од вредности и репо трансакције – репо куповина хартија од вредности. Под трајном трансакцијом хартијама од вредности подразумева се куповина и продаја хартија од вредности без обавезе њихове поновне продаје, односно куповине.

Народна банка Србије може предузимати и одговарајуће привремене мере ради ублажавања негативних ефеката промене цена хартија од вредности на капитал банака којом се даје могућност банкама да ублаже негативне ефекте промене цена хартија од вредности на капитал, настале услед поремећаја на глобалним финансијским тржиштима. Привремена мера се односи на дужничке хартије од вредности чији су издаваоци Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе Републике Србије, а које се вред-

нују по фер вредности кроз остали резултат у складу с Међународним стандардом финансијског извештавања. Применом таквих мера се ствара равнотежу између поштравања монетарних услова, неопходног како би се ограничили ефекти инфлаторних притисака на светском и домаћем тржишту, и стимулисања кредитне активности банака ради наставка подршке реалном сектору и даљем привредном расту.¹³

5. Забрана монетарног финансирања и ограничења позајмљивања и кредитних олакшица јавном сектору

Забрана монетарног финансирања, односно, кредитирање дугова владе од стране кредита централне банке је дуго времена било забрањено. Међутим, у пракси је услед деловања различитих фактора финансијских криза дошло до релативизовања ове забране. Тако је у монетарном праву ЕУ и праву ЕЦБ, и поред очигледног кршења члана 136. Уговора о ЕУ којим се забрањује кредитирање дугова других држава чланица дошло до усвајања Споразума о конституисању Европског стабилizacionог механизма (en. *European Stability Mechanism*) којим је *de facto* установљен облик колективне одговорности за јавни дуг. Такође, Суд је одлучио да Споразумом о ЕСМ нису повређене одредбе првог дела Уговора о функционисању ЕУ, који утврђује надлежност Заједнице у области монетарне политике. Циљ заједничке монетарне политике јесте постизање ценовне стабилности, док је је *ratio* ЕСМ финансијска стабилност еврозоне у целини. ЕСМ је координациони инструмент који се примењује у области опште економске политике коју воде државе чланице и њиме се не задире у домен централизоване монетарне политике. Суд је био мишљења да ЕСМ у начелу обухвата скуп инструмената и мера којима се постиже ближа координација и надзор у сфери економске и фискалне политике и да његови ефекти на монетарну политику остају посредни и секундарног значаја.¹⁴

У домаћем праву, Народна банка Србије не може одобравати кредите, позајмице, прекорачења по рачуну или друге видове кредитних олакшица Републици Србији, аутономној покрајини или јединици локалне самоуправе, јавним предузећима и другим правним лицима чији је

¹³ Одлука Народне банке Србије о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке „Службени гласник РС”, бр. 072/2022.

¹⁴ *Thomas Pringle vs. Government of Ireland, Ireland, The Attorney General, Judgment in Case C-3370-12, Court of Justice of European Union, Press release No 154/12, Luxembourg, 27 November 2012.*

оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе имају контролно учешће, нити може давати гаранције за измирење обавеза тих субјеката или на други начин обезбеђивати измирење њихових обавеза.

Забрана се не односи се на дневне кредите чије рокове доспећа није могуће продужавати, као ни на кредите, позајмице, прекорачења по рачуну или друге видове кредитних олакшица који се одобравају Републици Србији за измиривање њених обавеза по основу чланства у Међународном монетарном фонду. Кредите и кредитне олакшице банкама у којима контролно учешће имају Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе – Народна банка Србије може одобравати под условима и на начин који су утврђени овим законом. Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе имају контролно учешће из ст. 1. и 4. овог члана ако непосредно или посредно: 1) имају могућност да остваре више од 50% гласачких права у правном лицу, или 17 2) имају власништво над више од 50% капитала тог правног лица, или 3) могу именовати више од половине чланова управног или надзорног одбора или другог органа управљања правног лица.

6. Позиција централне банке у макроекономском дијалогу

Функција централне банке као фискалног агента владе у извном смислу јесте и одраз њене позиције у макроекономском дијалогу коју у европском монетарном праву има значајне правне и економске консеквенце на процес јавног монетарног управљања. Макроекономски дијалог јесте резултат посебног процедуралог механизма координације економске политике ЕУ који је настао као резултата тзв. *Келнском процесу* (енг. *Cologne process*) којим се сагледавају ефекти усаглашавања укупних макроекономских политика.¹⁵ Овај посебни механизам се односи на бољу координацију монетарне и фискалне политике, превасходно у делу који се тиче политике зарада. Суштина овог типа координације је у проналажењу оптималне комбинације инструмента монетарне и фискалне политике ради подстицања привредног раста и решавања проблема незапослености. Специфичност овог координационог механизма је у томе што се он реализује кроз *дијалог*, односно *размену мишљења између држава чланица*, те је за разлику од прет-

¹⁵ European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Coordination of Economic Policies in the EU: A Presentation of the Key Features of the Main Procedures, 2004, pp. 40-41.

ходно поменутих *мање формализован* и погодан за примену у пракси. Снага овог механизма се огледа у *функцији подупирања* осталих посебних механизма координације.

Без обзира на формалноправну слабост овог механизма, њиме је утемељена обавеза успостављања *макроекономског дијалога* између Европске централне банке, држава чланица као носиоца фискалне политике и органа који учествују у закључивању колективних уговора о раду (синдиката и привредних комора). Макроекономски дијалог представља својеврсни облик форума у коме субјекти економских политика држава чланица износе своје ставове о одређеним питањима из домена монетарне, фискалне и политике зарада, али без издавања смерница или подношења извештаја. Смисао овог система координације јесте у развијању и јачању поверења између субјеката координације и разрешавању одређених дилема на том пољу. За субјекте фискалне политике таква размена мишљења је посебно корисна, јер од субјеката задужених за спровођење монетарне политике и политике зарада добијају потребне информације за ефикасно вођење јавних финансија. Вредност макроекономског дијалога јесте у тежњама националних и наднационалних субјеката за препознавање *оптималног облика и форме координације* за одређене сегменте економске политике. Потешкоће које отежавају реализацију макроекономског дијалога у пракси тичу се крутости правила у неким сегментима економске политике који не трпе модификације. Тако, нпр., у области јединствене монетарне политике, задаци Европске централне банке су јасно одређени, као и надлежност министара финансија у случају примене Пакта о стабилности и расту. Ригидност ових правила не оставља пуно празног простора за експериментисање у циљу проналажења целисходнијих решења.¹⁶ Потешкоће у примени макроекономског дијалога произилазе и из различитих интереса учесника дијалога који имају другачија очекивања, што успорава његово заживљавање у пракси. Изостанак комплементарног односа овог координационог механизма са механизмима чврсте координације (превасходно Пактом о стабилности и расту), такође, може проузроковати проблеме који релативизују успех целокупног процеса. Макроекономски дијалог се заснива на мекој координацији економске политике која је мање формализована у односу на механизме чврсте координације и не базира се на строгим правилима. Ова координација се заснива на размени мишљења, усаглашеној пракси, смерницама и комуникацији између главних институција Уније. *Ratio legis*

¹⁶ Armin Steinbach, *Economic Policy Coordination in Eurozone*, Routledge, 2015, pp. 47-59.

меке координације лежи у постизању равнотеже између веродостојности, флексибилности и стабилизације политика Заједница. Овај модел може бити веома користан у подизању степена квалитета координације, јер његов циљ није стварање строгих правила већ промовисање заједничког приступа у решавању проблема координације. Инструменти овог метода су најчешће *смернице* које у погледу своје природе нису правнообавезујуће и имају корене у актима секундарне легислативе ЕУ. Код овог метода не постоје санкције у случају непоштовања као код одредаба примарног права. Главне предности употребе меког метода јесу могућност бољег дефинисања проблема и експериментисање у смислу пружања слободе субјектима у тражењу оптималног решења. Метод у основи подразумева децентрализовано одлучивање и укључује велики број субјеката у решавању проблема што се на примеру макроекономској дијалога између ЕЦБ и представника извршне и законодавне власти најбоље примењује.

7. Закључак

У савременом монетарном праву улога централне банке као фискалног агента државе је у околностима глобалне финансијске али и пандемијске кризе добила ан псоебном значајау и сложености. Рализацијом поменуте функције централна банка истовремено потврђује тезу о не само костантном ширењу надлежности унутар свог мандата на неке нове подсистеме економске и јавне политике, већ и накнадно изнова легитимише већ постојеће функције и задатке обезбеђујући им тако преко потребну додатну димензију кредибилитета и подршку јавног мњења. Функција фискалног агента је концептуално блиско повезана и са већом потребом о видљивости (транспарентности) у раду раду централних банка јер се у основи ради о пословима управљања банковним рачунима за потребе трезора. У контексту преузимања (неретко и превише екстензивно постављене) друштвене одговорности централне банке за стабилност монетарног система и права грађана на монетарну стабилност, предметна функција заједно са функцијом банке последњег уточишта све више добија на значају и својој оправданости у сложеним и динамичним околностима које обликују међународни монетарни поредак.

Литература

Currie, E., Dethier, J.-J.; Togo, E. (2003). Institutional Arrangements for Public Debt Management. *World Bank Policy Research Paper*. 3021.

European Commission (2004). *Coordination of Economic Policies in the EU: A Presentation of the Key Features of the Main Procedures*. Directorate-General for Economic and Financial Affairs: EC

Fabris, Nikola (2006). *Centralno bankarstvo u teoriji i praksi*. Podgorica: CBCG

Голубовић, Срђан (2010). *Основи пословних и банкарских финансија*. Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Голубовић, Срђан (2020). *Приручник о координацији монетарне политике у Европској унији*. Ниш. Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Голубовић, Срђан, Димитријевић Марко (2022). *Пословне и банкарске финансије за правнике*. Ниш: Центар за публикације Правног факултета у Нишу

Milošević, G., Stajić Lj. (2015). „Načela ekonomske bezbednosti“. *Politika nacionalne bezbednosti*. 1/2021, vol. 320. 111-125.

Prada, Daniela (ed) (2016), *The History of the European Monetary Union Comparing Strategies amidst Prospects for Integration and National Resistance*. Euroclio. 99.

Rochon, L-Ph., Rossi S. (2015). *The Encyclopedia of Central Banking*. Edward Elgar

Steinbach, A. (2015). *Economic Policy Coordination in Eurozone*. Routledge

Warjiyo, P., Juhro S.M. (eds) (2020). *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses Handbook of Central Banking Studies*. Munich: Springer

Закон о Народној Банци Србије. *Службени гласник РС* Бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015, 40/2015 – одлука УС 44/2018.

Уредба о чланству Савезне Републике Југославије у Међународном монетарном фонду и другим међународним финансијским организацијама. *Службени гласник СРЈ*. Бр. 40/1996.

Одлука Народне банке Србије о условима и начину спровођења операција на отвореном тржишту. *Службени гласник РС*. Бр. 45/2011, 34/2013, 74/2020, 98/2020 и 4/2022.

Одлука Народне банке Србије о привременој мери која се односи на израчунавање капитала банке. *Службени гласник РС*. Бр. 072/2022.

CJEU case: *Thomas Pringle vs. Government of Ireland, Ireland, The Attorney General, Judgment in Case C-3370-12*, Court of Justice of European Union, Press release No 154/12, Luxembourg, 27 November 2012.

Prof. Marko Dimitrijević, LL.D.,

Associate Professor,

Faculty of Law, University of Niš,

Prof. Srđan Golubović, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University of Niš

**REDEFINING THE MANDATE OF CENTRAL BANKS IN CONTEMPORARY
MONETARY LAW: AN EXAMPLE OF THE FISCAL AGENT FUNCTION**

Summary

The subject matter of analysis in this paper is the role of the central bank as a fiscal agent in public monetary management, which was decisively prohibited in classical monetary legislation for a long time. In this sense, the first part of the paper examines the characteristics of traditional and new competencies of central banks. The remaining parts of the text focus on considering the function of the central bank fiscal agent in domestic monetary law. In the authors' opinion, by relativizing the scope and repealing the prohibition of monetization debt, the enacted instruments of monetary legislation are aimed at achieving general social goals and preserving the previously determined values not only of the public monetary management but also of the public finances framework. It only confirms the thesis of monetary legislation as a sui generis form of emergent law (law of necessity) whose implementation method in extraordinary circumstances may be diametrically different from the one observed in normal monetary circumstances.

Keywords: *monetary law, central bank law, monetary legislation, fiscal agent, monetary stability.*